

IOT TEXNOLOGIYALARI AQLLI SHAHARLARDA

Xamidjanova Dilorom Xayrullo qizi

Andijon Davlat Texnika instituti, Talabasi

Email: hamidjonovadilorom2004@gmail.com

Tel: +998970784003

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516156>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Internet texnologiyalarining (IoT) aqlli shaharlarni yaratish va rivojlantirishdagi roli va ahamiyati tahlil qilinadi. IoT tizimlari yordamida infratuzilmani boshqarish, energiya samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta'minlash, transportni nazorat qilish va shaharlarda ekologik holatni yaxshilash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, IoT texnologiyalarining shaharlarga yanada aqlli va samarali tus berishdagi o'rni, ularning ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri ham muhokama qilinadi. Tezisda, shuningdek, IoT texnologiyalarini joriy etishdagi asosiy muammolar, xavfsizlik masalalari va ularning keyingi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Aqlli shaharlar, IoT texnologiyalari, Infratuzilmani boshqarish, Xavfsizlik, Energiya samaradorligi, Transport boshqaruvi, Ekologik barqarorlik, Innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: В данном тезисе анализируется роль и значение технологий Интернета вещей (IoT) в создании и развитии умных городов. С помощью IoT-систем рассматриваются возможности управления инфраструктурой, повышения энергоэффективности, обеспечения безопасности, контроля за транспортом и улучшения экологической ситуации в городах. Также обсуждается роль технологий IoT в превращении городов в более умные и эффективные, а также их социальное и экономическое влияние. В тезисе также рассматриваются основные проблемы внедрения технологий IoT, вопросы безопасности и перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: Умные города, IoT технологии, Управление инфраструктурой, Безопасность, Энергоэффективность, Управление транспортом, Экологическая устойчивость, Инновационные технологии.

Abstract: This thesis analyzes the role and significance of Internet of Things (IoT) technologies in the development and advancement of smart cities. It explores the capabilities of IoT systems in managing infrastructure, increasing energy efficiency, ensuring security, monitoring transportation, and improving the environmental situation in urban areas. The paper also discusses the role of IoT technologies in transforming cities into smarter and more efficient spaces, along with their social and economic impacts. Additionally, the thesis examines the key challenges of implementing IoT technologies, security concerns, and prospects for their future development.

Keywords: Smart cities, IoT technologies, Infrastructure management, Security, Energy efficiency, Transportation management, Environmental sustainability, Innovative technologies.

KIRISH

Axborot texnologiyalari va Internet narsalarining (IoT) rivojlanishi shaharlarda hayot sifatini yaxshilash uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Aqlli shahar (Smart City) konsepsiyasi aholining hayot sifatini oshirish, ekologik holatni yaxshilash, shahar infratuzilmasini optimallashtirish va resurslarni boshqarishni takomillashtirish maqsadida turli texnologiyalarni integratsiyalashga asoslangan. IoT texnologiyalari ushbu maqsadlarga

erishishda muhim rol o'ynaydi, chunki ular real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va almashish uchun o'zaro va markaziy tizimlar bilan aloqa qiluvchi aqlli qurilmalar tarmog'ini yaratishga imkon beradi.

Mazkur ishning maqsadi – aqlli shaharlarda qo'llanilayotgan asosiy IoT texnologiyalarini, ularning imkoniyatlari va muammolarini o'rganish, shuningdek, ushbu texnologiyalarni shahar infratuzilmasiga samarali joriy etish bo'yicha tavsiyalar berishdir.

Aqlli shahar tushunchasi va uning asosiy prinsiplari

Aqlli shahar — bu axborot texnologiyalari va raqamli infratuzilma yordamida hayot sifatini yaxshilash, shahar boshqaruvini takomillashtirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan shahar modelidir. Aqlli shaharlarning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

-Innovatsiyalar va raqamlashtirish: shahar muammolarini hal qilishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish;

-Barqaror rivojlanish: ekologik barqarorlik va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash;

-Samaradorlik va qulaylik: aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash, davlat tashkilotlari bilan o'zaro aloqani soddalashtirish;

-Integratsiya va o'zaro aloqadorlik: ma'lumot va resurslar bilan samarali almashinish uchun o'zaro bog'langan tizimlarni yaratish.

Aqlli shaharlardagi IoT texnologiyalarining roli

Internet narsalari — bu muhitdan ma'lumot yig'ish, ma'lumot almashish va qabul qilingan ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan jismoniy qurilmalardan iborat tizimdir. Aqlli shahar kontekstida IoT transport, energiya ta'minoti, suv ta'minoti, ekologiya monitoringi va boshqa shahar hayoti yo'nalishlarida boshqaruv yechimlarini taqdim etadi.

Aqlli shaharlarda IoT'ning asosiy komponentlari

Aqlli shahar konsepsiyasini amalga oshirish uchun quyidagi asosiy komponentlar zarur:

-Datchiklar (sensorlar): muhit holati haqida ma'lumot to'playdigan qurilmalar (masalan, harorat, namlik, ifloslanish darajasi, transport harakati);

-Tarmoq texnologiyalari: datchiklardan markaziy tizimlarga ma'lumot uzatish usullari (masalan, uyali aloqa tarmoqlari, Wi-Fi, LoRaWAN, 5G);

-Ma'lumotlarni qayta ishlash: to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilish tizimlari (bulutli platformalar, sun'iy intellekt);

Boshqaruv qurilmalari: to'plangan ma'lumotlar asosida avtomatik yoki masofadan qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi mexanizmlar (masalan, svetoforlarni boshqarish, energiya iste'molini tartibga solish).

Aqlli shaharlarda IoT texnologiyalarini qo'llash yo'nalishlari

Aqlli transport: Yo'l harakati monitoringi tizimlari, svetoforlarni boshqarish, real vaqt ma'lumotlari asosida jamoat transporti yo'nalishlarini optimallashtirish.

Aqlli yoritish: Yoritilgan hududlar sutkaning vaqti va odamlarning mavjudligiga qarab moslashadi, bu esa energiya sarfini kamaytiradi.

Aqlli energiya boshqaruvi: IoT texnologiyalari energiya tarmoqlari holatini kuzatish, iste'molni prognoz qilish va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi.

Ekologik monitoring: Havo sifati, shovqin darajasi, suv ifloslanishi kabi sog'liq va farovonlikka ta'sir qiluvchi omillarni kuzatish uchun datchiklardan foydalanish.

Aqlli suv ta'minoti: Suv ta'minoti monitoringi tizimi yordamida suv sizish holatlarini aniqlash va suv iste'molini prognoz qilish imkoniyati mavjud.

Xulosa

IoT texnologiyalari aqlli shaharlar konsepsiyasini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu texnologiyalarni joriy etish hayot sifatini sezilarli darajada oshirishi, shahar resurslarini boshqarishni yaxshilashi va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishi mumkin. Biroq, muvaffaqiyatli joriy etish uchun katta sarmoyalar, xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha innovatsion yondashuvlar, shuningdek, turli tizim va texnologiyalarni yagona ekotizimga integratsiyalash zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акішев, R. K. (2018). Internet narsalari: Konsepsiyalar, texnologiyalar, qo'llanilishi. Moskva: Ilmiy-texnik nashriyot.
2. Burov, M. V., Jukov, S. A. (2019). Aqlli shaharlar: Shahar infratuzilmasida IoT texnologiyalarini qo'llash. Moskva: Infra-M.
3. Ivanova, I. A. (2021). Aqlli shaharlarda IoT texnologiyalarining rivojlanishi va ularning barqaror rivojlanishga ta'siri. Axborot texnologiyalari jurnali, 4(15), 125-132.
4. Kudryavtsev, V. A. (2020). Internet narsalari va aqlli shaharlar: Megapolislardagi texnologiyalarning yangi ufqlari. Sankt-Peterburg: Biznes-Press.